

BİR BAKIŞTA SADRIDDİN SALİM BUKHARİ'NİN ÇALIŞMALARI

Saidova Mohinur

Filoloji Fakültesi 4. sınıf öğrencisi

DİPNOT

Bu makalede Buhara edebiyat akımının ünlü temsilcilerinden Sadriddin Salim Buhari'nin hayatı, eserleri, şiir yeteneği ve şiirlerinin ideolojik-sanatsal analizi anlatılmaktadır. Makalede şairin şiirinin kendine özgü yönleri ele alınmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: Buhara, miskin, şuur, şarkı sözü, tasavvuf, hikmet, iman, hikmet, maneviyat, bilgelik.

Sadriddin Salim Buhari'nin hayatı.

Sadriddin Salim Buhari, 16 Eylül 1946'da Buhara şehrinde doğdu. Sadriddin Salimov ünlü bir Özbek yazarı, ünlü şair, yayıncı, tarihçi ve mistik alimdir. Aynı zamanda televizyon uzun metrajlı filmlerinin ve TV filmi senaryolarının da yazarıdır. Şair Özbekçe ve Tacikçe şiirler yazmıştır. Özbek görüşleri her şiirine yansır. Şair, çeviri alanında da çalıştı. Johann Wolfgang von Goethe'nin "Garbu Sharq divanı"nı doğrudan Almancadan Özbekçeye çevirdi. Eserleri birçok dile tercüme edilmiştir. Ayrıca Nakşibendi mezhebi ile ilgili bilimsel araştırmaları yabancı dergilerde yayımlanmıştır.

Farklı yıllarda Buhara Devlet Üniversitesi'nde öğretmenlik, Buhara bölgesi Maneviyat ve Aydınlanma Merkezi başkanlığı (1997-1999) ve ömrünün sonuna kadar genel yayın yönetmenliği yaptı. Buhara yayınevini (2001-2010). Özbekistan Yazarlar Birliği üyesiydi. Özbekistan Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanının kararnameleri uyarınca kendisine Çalışma Liyakat Nişanı (1999) ve Özverili Hizmet Nişanı (2005) verildi.

Sadriddin Salim Buhari'nin birçok şiir kitabının yanı sıra tarihi ve eğitimsel konular ve tasavvuf azizlerinin tarihi üzerine otuzdan fazla eseri yayınlanmıştır. Birçok eseri tercüme etti. Sadriddin Salim Buhari'nin çok sayıda eseri Almanca, Bulgarca, Rusça, Ukraynaca, İngilizce, Türkçe ve Tacik dillerine çevrildi.

Samadjon Azimov'un tercüme ettiği "Bahuddin Nakşibend veya yedi pir" broşürü Almanya'da yayınlandı (2014).

Sadriddin Salim Buhari'nin mutasavvıf bir bilim adamı ve tarihçi olarak yaptığı araştırmaların sonuçları "Dilda yor" (1993), "Büyük Harezmliler" (1994), "Üç Azizler" (2000), "Çor Bekir veya Joybor Azizleri" (2001) kitaplarında özetlenmiştir.), "Hazrat Azizon ar-Rometani" (2002), "Bahouddin Nakshband veya yedi pir", "Hocai Jahanim bor" (2003), "Eshoni Imlo. Halfa Khudoidad" (2005), "Hz. Ebu Hafs Kabir", "Buhara Evliyaları", "Büyük Giduvani", "İki yüz yetmiş yedi pir" (2006), "Hz. Bahauddin Nakşibend", "Dakhmai Behiştian" (2007), "Hoca Arif ar-Revgari", "Mavlona Arif Deggarani" (2008), "Avliya Shah Akhsavi Faizabadi al-Bukhari" (2009), "Hazrat Hoca Ismatullah Vali" (2010), "Hz Bayazid Bastami veya türbeleri Navoi bölgesi", "Şofirkon'un mübarek türbeleri", "Buhara'nın mübarek türbeleri" (2010'dan sonra) gibi tarihi ve eğitici eserler yayımlandı.

"İkiyüzyetmişyedi pir" adlı kitabında 500'den fazla âlim hakkında bilgi bulunmaktadır. Alim'in Nakşibendi mezhebi hakkındaki bilimsel araştırması Alman "Der Morgenstern" ("Sabah Yıldızı") dergisinde yayımlandı.

Sadriddin Salim Buhari'nin şiiri.

Sadriddin Salim Buhari kelimenin tam anlamıyla fakir bir şairdir. Şiirlerinde özel bir üslup vardır. Şairin şiirlerini okuduğumuzda sanki mübarek bir bilge canlanıyor gözlerimizin önünde. Sadriddin Salim Buhârî'nin şiirlerinin konu kapsamı oldukça geniştir. Şiirlerinde doğa, anne, vatan, aşk gibi temalar ön plandadır.

Sadriddin Salim Buhari, anne ve babasına olan sevgisini ve samimi duygularını bu ayetlerle dile getirmiştir.

Sadriddin Salim Buhari'nin dörtlüklerinden de anlamlar çıkarabiliyoruz. Şair kısa dizelerle bütün bir fikri aktarmayı başarmıştır.

Kötülük arayanlara dünya kötüdür,

Dünya, yabancıyı arayanlara yabancıdır.

Bir şey arayan herkes onu mutlaka bulacaktır.

Dünya, bilgeliği arayanlar için bilgeliktir.

Şeref ya da şan istemedim,

Parayı ya da kendiminkini istemedim.

Bu yüzden geçici

Değerli bir inanç istiyorum.

Şair, yukarıdaki iki şiirinde de her insanın hayatında uygulayabileceği fikir ve düşüncelere yer vermiştir. İlk dörtten doğduğumuz, kötülük, yabancılık gibi olumsuz fikirlerin peşinde koşmak yerine bilgelige ulaşmaya çalışmamız gerektiği düşünülmüdü. İkinci şiirde de dünya nimetlerinin ve zenginliklerinin faydasızlığından, tam tersine bunların yerine iman sahibi olmanın gerekliliğinden bahsediliyor.

Genel olarak Sadriddin Salim Buhari'nin her şiirinde kendine özgü bir orifonik ruh gözlenir. Şairin hâlâ hayatta olmasının nedeni budur.

Sadriddin Salim Buhari'nin vefatından sonra Buhara'daki "Durdona" yayınevine onun adı verilmiş ve onun anılarından ve anılarından derlenen "Şerif Şehri Şair" adlı bir kitap yayımlanmıştır. Buhara Devlet Üniversitesi'nde bugüne kadar onun anısına edebiyat-egitim konferansları, anma ve aydınlanma akşamları düzenleniyor.

Sadriddin Salim Buhari kısa, öz ve popüler sözleriyle okurların kalbini kazandı. Sadriddin Salim Buhari gerçekten düşünceli, coşkulu ve neşeli bir şairdir. Bu yüzden bu samimiyet onun bütün şiirlerinde parlıyor ve ayrı bir tazelik veriyor.

REFERANS LİSTESİ

1. Mirvaliyev S, Şakirova R "Özbek yazarları" Taşkent 2016.
2. Aşurali Jorayev "Sadriddin de Buhara oldu". 2022.
3. Sadriddin Salim Buhari. Antik melodi. 2022
- 4.Ziyo.com.
5. Kitabkhan.com.